

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК**Хамидова Ш.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Рассеянный склероз (РС) является одним из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний центральной нервной системы, часто поражающим женщин репродуктивного возраста. Планирование и ведение беременности у пациенток с РС требует междисциплинарного подхода с участием неврологов, акушеров-гинекологов и других специалистов. Современные исследования показывают, что беременность может оказывать протективное влияние на течение РС, особенно в третьем триместре, однако повышает риск обострений в послеродовом периоде. Данная статья рассматривает современные подходы к ведению беременных пациенток с рассеянным склерозом, включая вопросы медикаментозной терапии, мониторинга состояния и планирования семьи.

Ключевые слова: рассеянный склероз, беременность, иммуномодулирующая терапия, обострение, послеродовой период.

DISTRIBUTED SCLEROSIS DURING PREGNANCY: MODERN ASPECTS OF PATIENT CARE**Khamidova Sh.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Multiple sclerosis (MS) is one of the most common autoimmune diseases of the central nervous system, often affecting women of reproductive age. Pregnancy planning and management in patients with RS requires an interdisciplinary approach involving neurologists, obstetrician-gynecologists, and other specialists. Modern studies show that pregnancy can have a protective effect on the course of RS, especially in the third trimester, but increases the risk of exacerbations in the postpartum period. This article examines modern approaches to managing pregnant patients with multiple sclerosis, including issues of drug therapy, monitoring of the condition, and family planning.

Keywords: multiple sclerosis, pregnancy, immunomodulatory therapy, exacerbation, postpartum period.

ҲОМИЛАДОРЛИҚДА ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ: БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ**Хамидова Ш.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тарқоқ склероз (ТС) марказий асаб тизимининг энг кенг тарқалган аутоиммун касалликларидан бири бўлиб, кўпинча репродуктив ёшдаги аёлларга таъсир кўрсатади. ТС билан оғриган беморларда ҳомиладорликни режаслаштириши ва олиб бориши невропатологлар, акушер-гинекологлар ва бошқа мутахассислар иштирокида фанлараро ёндашувни талаб этади. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳомиладорлик, айниқса учинчи триместрда, ТС кечишига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин, аммо туғруқдан кейинги даврда касалликнинг кучайиши хавфини оширади. Ушбу мақолада тарқоқ склероз билан касалланган ҳомиладор аёлларни бошқаришнинг замонавий ёндашувлари, жумладан дори-дармон билан даволаш, ҳолатни назорат қилиши ва оилани режаслаштириши масалалари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: тарқоқ склероз, ҳомиладорлик, иммуномодуловчи терапия, кучайиши, туғруқдан кейинги давр.

Введение. Рассеянный склероз (РС) представляет собой хроническое аутоиммунное демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, характеризующееся многоочаговым поражением белого вещества головного и спинного мозга. Заболевание имеет выраженную гендерную предрасположенность: женщины болеют РС в 2-3 раза чаще мужчин, при этом пик заболеваемости приходится на репродуктивный возраст (20-40 лет).

Согласно эпидемиологическим данным, распространенность РС в мире составляет около 2,8 миллиона человек, из которых примерно 65-75% составляют женщины. Это означает, что вопросы планирования и ведения беременности у пациенток с РС являются актуальной проблемой современ-

ной неврологии и акушерства[1]. Долгое время РС считался противопоказанием к беременности из-за опасений ухудшения течения заболевания и негативного влияния на плод. Однако накопленный за последние десятилетия клинический опыт и результаты многочисленных исследований существенно изменили представления о взаимовлиянии РС и беременности[2].

Рассеянный склероз (РС) представляет собой одно из наиболее сложных и многогранных заболеваний центральной нервной системы, которое в последние десятилетия приобрело особую медико-социальную значимость в связи с изменением демографических характеристик заболеваемости и существенным улучшением прогноза для пациентов. Данное хроническое аутоиммунное демиелинизирующее заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением белого вещества головного и спинного мозга с образованием множественных очагов демиелинизации и склерозирования, долгое время рассматривалось медицинским сообществом через призму неблагоприятного прогноза и ограничений в различных сферах жизнедеятельности пациентов, включая репродуктивную функцию[3].

Современная эпидемиологическая картина рассеянного склероза демонстрирует устойчивую тенденцию к росту заболеваемости в глобальном масштабе, при этом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения и различных национальных регистров, общее количество пациентов с РС в мире превышает 2,8 миллиона человек, а в некоторых регионах показатели распространенности достигают 200-300 случаев на 100 000 населения. Особенно примечательным является тот факт, что наибольший рост заболеваемости отмечается в экономически развитых странах Северной Америки и Европы, где совершенствование диагностических возможностей, внедрение высокочувствительных методов нейровизуализации и повышение качества медицинской помощи привели к значительному увеличению выявляемости заболевания на ранних стадиях[4].

Одной из наиболее характерных особенностей эпидемиологии рассеянного склероза является его выраженная гендерная предрасположенность, которая в течение последних десятилетий демонстрирует тенденцию к усилению. Если в середине XX века соотношение заболевших женщин и мужчин составляло приблизительно 1,5-2:1, то современные эпидемиологические исследования указывают на увеличение этого соотношения до 3-4:1 в пользу женского пола. Данная закономерность особенно выражена в возрастной группе 20-40 лет, которая совпадает с пиком репродуктивной активности женщин, что придает особую актуальность вопросам взаимодействия заболевания с процессами, связанными с деторождением[5].

Возрастная структура заболеваемости рассеянным склерозом демонстрирует четкую концентрацию в репродуктивном периоде жизни женщин, при этом максимальная частота дебюта заболевания приходится на возраст 25-35 лет. Согласно результатам крупных популяционных исследований, проведенных в различных географических регионах, приблизительно 70-80% всех случаев рассеянного склероза у женщин диагностируется именно в репродуктивном возрасте. Это означает, что подавляющее большинство пациенток с РС на момент установления диагноза либо уже имеют детей, либо планируют беременность в будущем, что делает вопросы репродуктивного здоровья центральными в системе оказания медицинской помощи данной категории больных[6].

Исторический аспект проблемы взаимодействия рассеянного склероза и беременности характеризуется кардинальным изменением научных представлений и клинических подходов на протяжении последнего столетия. В первой половине XX века преобладали крайне пессимистичные взгляды на возможность деторождения у женщин с РС, что было обусловлено ограниченными знаниями о патогенезе заболевания, отсутствием эффективных методов лечения и неблагоприятным общим прогнозом. Беременность рассматривалась как фактор, неизбежно ухудшающий течение рассеянного склероза и ускоряющий прогрессирование инвалидизации, в связи с чем женщинам с данным диагнозом категорически не рекомендовалось планировать беременность, а в случае ее наступления часто предлагалось прерывание по медицинским показаниям[7]. Принципиальный пересмотр этих представлений начался во второй половине XX века благодаря накоплению клинических наблюдений и проведению первых систематических исследований, которые продемонстрировали более сложную и неоднозначную картину взаимодействия беременности и рассеянного склероза. Эти наблюдения стимулировали проведение более масштабных и методологически строгих исследований, результаты которых легли в основу современных представлений о данной проблеме[8].

Революционным этапом в понимании взаимосвязи рассеянного склероза и беременности стало проведение в 1990-2000-х годах серии крупных проспективных исследований, включая знаменитое исследование PRIMS (Pregnancy in Multiple Sclerosis), которое убедительно продемонстрировало, что беременность ассоциирована со значительным снижением частоты обострений РС, особенно в третьем триместре, с последующим временным увеличением риска рецидивов в первые месяцы после родов. Эти данные коренным образом изменили клиническую практику и привели к формированию со-

временных рекомендаций, согласно которым наличие рассеянного склероза не является противопоказанием к беременности[9].

Современное понимание патогенетических механизмов, лежащих в основе влияния беременности на течение рассеянного склероза, основывается на глубоком изучении иммунологических изменений, происходящих в организме беременной женщины. Беременность представляет собой уникальное физиологическое состояние, характеризующееся необходимостью достижения иммунологической толерантности к полуаллогенному плоду при сохранении способности материнского организма противостоять инфекционным агентам. Этот сложный баланс достигается благодаря комплексу гормональных и иммунологических изменений, многие из которых оказывают модулирующее воздействие на аутоиммунные процессы, лежащие в основе патогенеза рассеянного склероза[10].

Ключевую роль в объяснении протективного эффекта беременности при рассеянном склерозе играет концепция сдвига иммунного ответа от провоспалительного Th1-типа к противовоспалительному Th2-типу. Этот феномен, впервые описанный в иммунологии репродукции, оказался чрезвычайно релевантным для понимания динамики аутоиммунных заболеваний во время беременности. Th1-опосредованный иммунный ответ, характеризующийся продукцией провоспалительных цитокинов, таких как интерферон- γ , интерлейкин-2 и фактор некроза опухоли- α , играет центральную роль в патогенезе рассеянного склероза, стимулируя активацию микроглии, проницаемость гематоэнцефалического барьера и демиелинизирующие процессы[11].

Гормональные изменения, сопровождающие беременность, представляют собой еще один важнейший механизм, объясняющий модификацию течения рассеянного склероза в период гестации. Значительное увеличение уровня эстрогенов, особенно эстриола, который достигает концентраций, в сотни раз превышающих таковые вне беременности, оказывает многоплановое воздействие на нервную ткань. Эстриол обладает доказанными нейропротективными свойствами, способствует процессам ремиелинизации, модулирует функцию микроглии и астроцитов, а также влияет на проницаемость гематоэнцефалического барьера. Прогестерон, концентрация которого также значительно возрастает во время беременности, демонстрирует противовоспалительные и нейропротективные эффекты, включая стимуляцию продукции миелина олигодендроцитами[12].

Актуальность проблемы ведения беременности у пациенток с рассеянным склерозом в современных условиях определяется не только медицинскими, но и социально-демографическими факторами. Тенденция к откладыванию деторождения на более поздний возраст, характерная для развитых стран, означает, что все большее число женщин сталкивается с необходимостью планирования беременности уже после установления диагноза РС. Одновременно с этим, значительное улучшение прогноза заболевания благодаря внедрению эффективных болезнь-модифицирующих препаратов привело к тому, что репродуктивные планы пациенток с РС стали более амбициозными и реалистичными.

Особую сложность представляет необходимость принятия решений относительно продолжения или прекращения иммуномодулирующей терапии в период планирования беременности и во время гестации. Современный арсенал препаратов для лечения рассеянного склероза включает более десяти различных классов лекарственных средств, каждый из которых имеет свой профиль безопасности в отношении беременности и лактации. Некоторые из наиболее эффективных современных препаратов, таких как натализумаб, финголимод или окрелизумаб, требуют тщательного планирования отмены до зачатия, что может временно повысить риск активации заболевания.

Междисциплинарный характер проблемы ведения беременности при рассеянном склерозе требует координированной работы специалистов различного профиля, включая неврологов, акушеров-гинекологов, иммунологов, генетиков и других. Каждый этап – от планирования беременности до послеродового периода – требует специализированного подхода с учетом динамики заболевания, эффективности проводимой терапии, индивидуальных особенностей пациентки и состояния плода.

Психосоциальные аспекты проблемы также не могут быть недооценены. Диагноз рассеянного склероза часто сопровождается значительным психологическим стрессом, неопределенностью относительно будущего и опасениями по поводу влияния заболевания на качество жизни. Вопросы, связанные с возможностью иметь детей, риском передачи заболевания потомству, способностью полноценно выполнять родительские функции, требуют деликатного подхода и профессионального психологического сопровождения.

Генетические аспекты рассеянного склероза добавляют еще один уровень сложности к процессу принятия репродуктивных решений. Хотя РС не является классическим наследственным заболеванием, генетическая предрасположенность играет определенную роль в его развитии. Риск развития заболевания у детей пациентов с РС остается относительно низким (2-5% по сравнению с популяционным риском 0,1-0,2%), однако эти цифры могут вызывать беспокойство у будущих родителей и

требуют подробного обсуждения в рамках генетического консультирования. Экономические аспекты проблемы также заслуживают внимания, поскольку ведение беременности у пациенток с рассеянным склерозом может требовать дополнительных медицинских ресурсов, включая более частые консультации специалистов, дополнительные исследования, специализированный мониторинг состояния матери и плода. В то же время, адекватное планирование и ведение беременности может предотвратить развитие осложнений и снизить долгосрочные затраты на медицинскую помощь.

Развитие телемедицинских технологий и цифровых платформ для мониторинга здоровья открывает новые возможности для улучшения качества наблюдения за беременными пациентками с рассеянным склерозом, особенно в условиях ограниченной доступности специализированной медицинской помощи в отдаленных регионах. Дистанционный мониторинг симптомов, проведение виртуальных консультаций и использование мобильных приложений для отслеживания динамики заболевания могут существенно улучшить качество медицинской помощи данной категории пациенток.

Таким образом, проблема ведения беременности у пациенток с рассеянным склерозом представляет собой многоплановый вызов современной медицины, требующий интеграции знаний из различных областей – неврологии, акушерства, иммунологии, фармакологии, психологии и социальной медицины. Успешное решение этой задачи возможно только при условии развития персонализированного подхода, учитывающего индивидуальные особенности каждой пациентки, динамику ее заболевания, социальные условия и личные предпочтения относительно репродуктивных планов.

Выводы: Современные представления о взаимодействии рассеянного склероза и беременности кардинально изменились за последние десятилетия. Беременность не только не противопоказана женщинам с РС, но и может оказывать благоприятное влияние на течение заболевания, особенно в третьем триместре. Дальнейшие исследования в этой области направлены на разработку более безопасных препаратов для применения во время беременности, поиск предикторов обострений в послеродовом периоде и оптимизацию алгоритмов ведения пациенток.

Список литературы:

1. Алифинова В.М., Бисага Г.Н., Трошина Е.М. Рассеянный склероз и беременность: современные аспекты ведения пациенток // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2020. – Т. 120, № 4. – С. 76-84.
2. Бойко А.Н., Гусев Е.И., Демина Т.Л. и др. Рассеянный склероз: диагностика, лечение, специалисты. Клинические рекомендации. – М.: Изд-во «Реал Тайм», 2021. – 180 с.
3. Завалишин И.А., Головкин В.И. Рассеянный склероз. Избранные вопросы теории и практики. – М.: Медицина, 2019. – 640 с.
4. Confavreux C., Hutchinson M., Hours M.M., Cortinovis-Tourniaire P., Moreau T.; Pregnancy in Multiple Sclerosis Group. Rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis // *N. Engl. J. Med.* – 1998. – Vol. 339, № 5. – P. 285-291.
5. Dobson R., Dassan P., Roberts M. et al. UK consensus on pregnancy in multiple sclerosis: 'Association of British Neurologists' guidelines // *Pract. Neurol.* – 2019. – Vol. 19, № 2. – P. 106-114.
6. Hellwig K., Haghikia A., Rockhoff M., Gold R. Multiple sclerosis and pregnancy: experience from a nationwide database in Germany // *Ther. Adv. Neurol. Disord.* – 2012. – Vol. 5, № 5. – P. 247-253.
7. Langer-Gould A., Huang S.M., Gupta R. et al. Exclusive breastfeeding and the risk of postpartum relapses in women with multiple sclerosis // *Arch. Neurol.* – 2009. – Vol. 66, № 8. – P. 958-963.
8. Lu E., Wang B.W., Guimond C., Synnes A. et al. Disease-modifying drugs for multiple sclerosis in pregnancy: a systematic review // *Neurology.* – 2012. – Vol. 79, № 11. – P. 1130-1135.
9. Portaccio E., Momiola L., Martinelli V. et al. Pregnancy decision-making in women with multiple sclerosis treated with natalizumab: II: Maternal risks // *Neurology.* – 2018. – Vol. 90, № 10. – P. e832-e839.
10. Vukusic S., Hutchinson M., Hours M. et al. Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMIS study): clinical predictors of post-partum relapse // *Brain.* – 2004. – Vol. 127, № 6. – P. 1353-1360.
11. Wendel E.M., Bertolini A., Midaglia L. et al. Multiple sclerosis: The impact of pregnancy and childbirth // *J. Autoimmun.* – 2020. – Vol. 107. – P. 102374.
12. Zecca C., Riccitelli G.C., Disanto G. et al. Treatment of multiple sclerosis during pregnancy and breastfeeding // *Expert. Opin. Drug. Saf.* – 2020. – Vol. 19, № 6. – P. 623-633.

Для цитирования: Хамидова Ш.М. Рассеянный склероз при беременности: современные аспекты ведения пациенток // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 963–966. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17414630>